

ULOGA PSIHOLOGA U FORENZIČKIM VJEŠTAČENJIMA SA OSVRTOM NA LIČNOST POČINIoca KRIVIČNIH DJELA

Merima Šehić¹, Biljana Dimitrić²

Apstrakt

Pojava i analiza krivičnog ponašanja predstavljaju jedno od ključnih područja proučavanja unutar kriminologije, psihologije i pravosuđa. U savremenim pravnim sistemima, sve se veći značaj pridaje interdisciplinarnom pristupu razumijevanju kriminaliteta, pri tome psihologija ima sve veći značaj. Jedno od važnih područja psihologije jeste upravo psihološko vještačenje, koje ima za cilj da pruži psihološku ekspertizu prilikom razjašnjavanja sudskih procesa i da pruži jasniju sliku o počiniocima krivičnih djela.

U okviru forenzičkih vještačenja psihologa, posebno mjesto zauzima analiza ličnosti počinioca krivičnih djela, što se u kriminološkoj nauci često definiše kao kriminološki profil. Takav profil podrazumijeva identifikaciju psiholoških, socijalnih i bihevioralnih osobina počinioca, koje mogu biti od značaja za razumijevanje uzroka i dinamike krivičnog ponašanja. Kreiranje kriminološkog profila ima višestruku primjenu: od pomoći u otkrivanju i identifikaciji nepoznatih počinitelja, preko procjene rizika od recidiva, do planiranja penoloških mjera i programa resocijalizacije.

Ključne riječi: forenzička psihologija, sudski vještak, psihološka procjena, krivično djelo.

Uvod

Morgan i saradnici (2007), kako navode Biro i Đurović (2024), ističu da pojam forenzički potiče od latinskog izraza forensic – javni, na forumu. Ovaj izraz se prenio na sve što ima veze sa sudskim procesom. Dakle, forenzička psihologija bi se mogla prevesti kao sudska psihologija. U širem smislu forenzička psihologija obuhvata i specifičnije oblasti koje su dodirne sa pravnom naukom i pravosudnim institucijama, u tom smislu ona obuhvata i korektivnu ili penalnu psihologiju, profilisanje, podršku žrtvama – viktimologiju. Međutim, ovo nije jedinstveno u svim zemljama i univerzitetima te se sve navedeno može naći i kao zasebna oblast.

Prema Biro i Đurović (2024) psiholozi koji istupaju iz relativno sigurnog okruženja kliničke procjene mogu smatrati izazovnom i teškom, često konfrontirajuću prirodu zakonskih zahtjeva u forenzičkoj procjeni. Etički kodeks psihologa nalaže da psiholog radi u interesu klijenta, no u forenzičkom kontekstu psiholog radi u interesu suda odnosno istine.

Zbog izazova na koje forenzički psiholog nailazi on treba da poznaje osnovna pravna i zakonska načela, kao što su presumpcija nevinosti (da niko nije kriv prije nego mu se dokaže krivica) ili načelo da kazna za krivično djelo nije odmazda, već da ima funkciju korekcije ponašanja. Neosporno je i dobro poznavanje psihodijagnostike, često

¹Merima Šehić, UG Centar „Sigurno mjesto“-psihološka podrška pojedinca i porodice, Bosna i Hercegovina, +387603250795, sehicmerima4@gmail.com.

² Biljana Dimitrić, Univerzitet Bijeljina, Bosna i Hercegovina, +38766887170 biljanazdimitric@gmail.com.

forenzički psiholog “baterije” koje primjenjuje proširuje tehnikama koje se rutinski ne koriste, ali mogu pružiti značajne doprinose u sklopu jedne opsežne studije ličnosti, ovaj princip individualizacije ispitivanja se u psihodijagnostici primjenjuje upravo kada je ispitanik sudski slučaj, pa se ispitivanje vrši radi ekspertize i važnosti ličnih osobina ispitanika u procjeni njegove sudske odgovornosti (Berger, 1984).

Prema Simoviću, Mediću, Ćurkoviću i Simoviću (2020) Veoma je važno imati na umu da nalaz i mišljenje vještaka nemaju karakter presude. Vještačenje je vrsta dokaznog sredstva koje se sastoji od utvrđivanja činjenica važnih za krivičnu stvar i u davanju mišljenja o zapaženim činjenicama na osnovu stručnog znanja vještaka, i to u onim slučajevima kada opšte znanje sudije i njegova pravna stručna sprema nisu dovoljni za potpuno rasvjetljavanje slučaja. Do određivanja vještačenja dolazi u slučaju kada za utvrđivanje ili ocjenu neke važne činjenice treba pribaviti nalaz i mišljenje posebno stručnog lica. Vještačenje se tretira kao dokazno sredstvo jer pomaže sudu da riješi brojna krivičnopravna pitanja za koja ne posjeduje posebna, specijalna, specifična znanja i vještine, već mu u tom zadatku pomaže sudski vještak. (Kokolj, 1976, prema Simović, Medić, Ćurković i Simović, 2020).

To znači da vještačenje praktično obuhvata (Simović, Medić, Ćurković i Simović, 2020, str.203):

1. Otkrivanje činjenica važnih za rješenje i rasvjetljenje krivične stvari, putem posebnih stručnih znanja ili posebne tehničke vještine, što predstavlja nalaz vještaka,
2. Davanje stručnog mišljenja o otkrivenim činjenicama na osnovu posebnih stručnih znanja i naročito tehničkih vještina, što predstavlja mišljenje vještaka.

Psiholog u pravosudnom sistemu

U okviru penalnih ustanova psiholog između ostalog vrši sljedeće poslove (Pleh, Suljagić, i Suljagić, 2020):

- Nastoji da omogući korekciju socijalno neprihvatljivih oblika ponašanja.
- Radi na psihološkoj podršci osuđenih lica.
- Pruža osuđenim licima priliku za lični rast i razvoj.
- Radi na psihološkoj podršci pomagačima – zaposlenima u kazneno popravnim zavodima.

Osim u penalnim ustanovama, psiholog kao ekspert u pravosudnom sistemu može da se pojavi kao sudski vještak, listu stalnih sudskih vještaka u Bosni i Hercegovinu utvrđuju entitetska ministarstva pravde prema zakonima o vještacima. u krivičnim postupcima, parničnim postupcima, u okviru radno-pravnih postupaka i u okviru porodičnog prava u svim postupcima može se angažovati u okviru komsijskog (najčešće uz psihijatra) ili individualnog vještačenja. Iako se često susreću razlika između psihološkog i psihijatrijskog vještačenja ogleda se u tome da psiholog posjeduje dobre teorije ličnosti i psihološke instrumentarije kojim može objektivno potvrditi svoje mišljenje.

Psihološko vještačenje u krivičnim postupcima

Psihološko vještačenje u krivičnim postupcima odnosi se na nekoliko aspekata psihološke ekspertize koja procjenjuje:

1. Sposobnost za učešće u postupku:

- Shvatanje prirode učinjenog postupka;
- Razumijevanje svog položaja u sudskom postupku i njegovih eventualnih posljedica;
- Shvatanje značaja govorenje istine, ovo se posebno odnosi na djecu zbog čega se i provodi poseban postupak sa djecom, nazvan forenzički intervju za djecu.

Forenzički intervju sa djetetom, kao integralni dio ukupnog postupka krivično – pravne zaštite djece žrtava zlostavljanja, ima zadatak ne samo da ispita dijete i prikupi podatke, već prije svega da osposobi dijete da se prisjeti i opiše kritičan događaj i svoje iskustvo i tako obezbijedi neophodan dokazni materijal za sud (Đ. Stakić, 2019).

2. Sposobnost za uračunljivost:

- Intelektualni kapaciteti;
- Emocionalna i socijalna zrelost;
- Postojanje duševnih bolesti i poremećaja (psiholoških, psihijatrijskih, psihoorganskih).

Krivično pravna teorija polazi od pretpostavke da je svaki izvršilac krivičnog djela uračunljiv. Ako postoji sumnja u uračunljivost, sud zahtijeva vještačenje. Uračunljivost je pravni pojam, ali se do njega često dolazi medicinskim putem. U pravnom smislu uračunljivost je samo jedan element krivične odgovornosti. Da bi se dokazala krivična odgovornost, potrebno je utvrditi krivicu (vinost) i uračunljivost. Uračunljivost ili neuračunljivost nije trajno psihičko svojstvo čovjeka. To je samo određeni psihički odnos neke osobe prema konkretnom deliktu u određenom vremenu.

U krivičnom zakonodavstvu pojavljuje se i pojam bitno smanjene uračunljivosti, jer postoje mnogi prelazni oblici koje ne mogu usloviti neuračunljivost, ali se iz razloga pravičnosti ne mogu poistovijetiti sa psihičkim stanjem koje odgovara uračunljivosti (Marić, 1998).

Procjena sposobnosti za uračunljivost je posebno složena zbog eventualnih simulacija ili odbijanja saradnje ispitanika. Zbog čega je posebno važno voditi računa o validnosti testovnih podataka, psiholog bi trebao početi od naturalističkih metoda (intervjua i opservacije), pa obratiti pažnju kakav je inicijalno utisak o ispitaniku i da li se mijenjao tokom procesa procjene. Zatim treba procijeniti njegovu motivaciju na testovima sposobnosti na osnovu toga koliko je bio spreman da uloži napor u rješavanje zadataka, koliko je bio istrajan, kako je komentarisao tok testiranja, da li je razvijao ambiciju brzine i postignuća itd. Na inventarima treba pogledati skale validnosti, a zatim motivaciju i produktivnost na projektivnim testovima. Ukoliko indikatori validnosti dosljedno ukazuju na (ne)saradljivost, tada je sumarna interpretacija laka i logična, ali u forenzičkim ispitivanjima često se dešava da se motivacija i ponašanje ispitanika

mijenjaju tokom procesa procjene i tada psiholog ima zahtjevniji zadatak da procijeni koji su podaci validni, a koje treba razmotriti sa oprezom, u tom kontekstu skale validnosti su dragocjene (Đurić Jočić, 2023).

Psihološko vještačenje u parničnim postupcima

Ukoliko je u pitanju parnični postupak psiholog vrši:

- Procjenu opštih kapaciteta bilo koje strane u postupku (a na osnovu toga koliko može da shvati značenje svojih djela i postupaka, coping mehanizama i dr.).
- Procjena roditeljskih sposobnosti i motivacija (procjena u najboljem interesu djeteta).
- Duševna patnja - procjena nematerijalne štete (emocionalnih faktora povezanih sa povredom ličnosti, viktimizacijom, kratkotrajnom/dugotrajnom psihičkom patnjom i dr.).

Psihologa kao sudskog vještaka najčešće susrećemo upravo u postupcima koji se odnose na povjeru djece nakon razvoda. U tom kontekstu veoma je važno napomenuti da psiholog nije taj koji donosi konačnu presudu, psiholog nudi svoju psihološku ekspertizu koja u toku sudskog postupka služi kao dokazni materijal.

U psihološko-psihijatrijskoj ekspertizi, bračna grupa se razlaže na uloge, a ove na individualne razlike, a razlike se razlažu na kritične osobine ponašanja. Tome se dodaju psihopatološki atributi, tj. mogućnosti da se od nekih neželjenih ponašanja razvije psihopatologija, zbog čega je veoma važno poznavati strukturu ličnosti, psihopatologiju i viktimologiju. Uvodi se dodatno i princip potreba deteta u odnosu na njegov uzrast. Iz takve procjene, treba da slijedi odgovor na zadatak, a to je davanje jednom roditelju po svaku cijenu.

Polazeći uvijek od najboljeg interesa deteta, procjenjuje se kojem roditelju se dijete povjerava, i kakva je organizacija viđanja deteta sa drugim roditeljem. Ovakvo vještačenje se izvodi kada roditelji nisu u stanju da se dogovore oko pitanja povjere i viđanja deteta. Nalaz i zaključak psihologa treba da posluže sudu za određivanje razlike u pogledu roditeljske podobnosti. Konačno rješenje ne smije i ne može da donese veštak, već sud.

Neke od faktora značajnih za odluku o poveri dece, vještaci utvrđuju tokom razgovora i psihološkog testiranja stranaka, a o nekima se saznaje iz predmetnih spisa. Kao značajni faktori za donošenje odluke, najčešće se navode:

- Ličnosti roditelja
- Indikatori duševnih poremećaja i bolesti
- Roditeljske motivacije
- Roditeljske sposobnosti
- Prepoznavanje bazičnih i razvojnih potreba deteta, kao i sposobnosti da modulira djetetove emocije u kriznim situacijama
- Osjećanja i mišljenje djeteta (presudan faktor kada je dijete starije od 15 godina)

- Dosadašnja briga roditelja o djetetu
- Komunikacija među roditeljima
- Životni stil roditelja
- Finansijska situacija roditelja
- Psiho-fizičko zdravlje i stabilnost roditelja

Posebno se napominje specifična usmjerenost veštačenja i skreće pažnja veštacija na zadatak utvrđivanja indikatora (Biro i Đurović, 2024):

- Nasilja
- Otudjenja
- Poremećaja

Psihološko vještačenje u radnom pravu

Zadaci psihologa u ovom kontekstu najčešće se obavljaju timski zajedno sa ljekarima, specijalistima psihijatrije, zadataka vještaka se odnosi na:

- Psihološki faktori vezani za zlostavljanje ili seksualno zlostavljanje na radnom mestu
- Problem diskriminacije
- Psihološka nesposobnost u odnosu na koju je potrebno dati kompenzaciju.

U okviru radnog prava značajno mjesto zauzima procjena poslovne sposobnosti. Poslovna sposobnost je sposobnost samostalnog odlučivanja o pravima i obavezama. Poslovna sposobnost se u Bosni i Hercegovini stiče punoljestvom. Uprkos efikasnosti savremene farmakoterapije i psihosocijalnog lečenja, socijalno i mentalno propadanje duševnog bolesnika ponekad su tako izraženi, da on nije u stanju da normalno rasuđuje i da se samostalno brine o svojim pravima i interesima, pa se u tom slučaju (u vanparničnom postupku) potpuno ili djelimično lišava poslovne sposobnosti i stavlja pod starateljstvo.

Prilikom vještačenja poslovne sposobnosti mora se obaviti analiza ne samo duševnih sposobnosti u užem smislu (psihičkih funkcija), nego i procjena opšteg, svakodnevnog životnog funkcionisanja, kao i rizika da osoba naškodi sebi i okolini. U tom smislu, od koristi su, pored medicinske dokumentacije, izvještaji nadležnog centra za socijalni rad i izjave svedoka laika o ličnosti i duševnom zdravlju osobe koja se ispituje. Ponekad je važno imati na umu ko i zbog čega pokreće postupak za ocjenu poslovne sposobnosti, jer postoji mogućnost zloupotrebe postupka zbog koristoljublja ili osvete. Posebno zanimljivo pitanje je kako će osoba kojoj je, zbog teškog duševnog oboljenja, oduzeta poslovna sposobnost to i razumjeti i shvatiti, te se u skladu s time i ponašati. U takvim situacijama često su neophodni duži psihijatrijski nadzor i liječenje (Simović, Medić, Ćurković i Simović, 2020).

Utvrđivanje istinitosti iskaza

Jedan od osnovnih pojmova oko kog se počela razvijati pravna psihologija je iskaz očevidaca. Iskaz ima dvojako značenje:

- procesno-pravno značenje i
- psihološko značenje.

Kad se o iskazu govori kao procesno-pravnom pojmu, onda se određuje kao rezultat saslušanja i utvrđivanja činjenica, „izjavu“ koju neko daje u svojstvu procesnog učesnika, dokazno sredstvo.

Iskaz kao psihološki pojam može se odrediti kao izraživanje određenih psiholoških sadržaja koji su nastali tako da se neki događaj ili aktivnost percipirao putem čula, da je ono što je primijećeno sačuvano u pamćenju a zatim se zapamćeno iskazalo.

Dakle, pojam iskaza pretpostavlja međusobno povezano delovanje tri psihološka procesa a to su percepcija, pamćenje i iskazivanje. S njima su povezani i neki drugi fenomeni kao što je mišljenje, emocije, motivacija (Biro i Đurović, 2024).

Jasno je da je za utvrđivanje istinitosti iskaza vještaku psihološke struke neophodno dobro poznavanje psiholoških procesa i psihopatologije. No, ovo područje je također ispunjeno i brojnim nenaučnim predspotavkama, tvrdnjama i modernom psihologijom koja često nema utemeljenje u psihologiji kao nauci,

Dobro poznavanje psiholoških procesa je polazna osnova svakog psihološkog vještačenja. Psihički procesi razvrstavaju se u sljedeće grupe:

- Intelktualno-saznajni (kognitivni) procesi - obezbeđuju mogućnost adekvatne spoznaje svijeta koji ga okružuje i samog sebe, a tu spadaju: mišljenje, pažnja, opažanje, pamćenje i inteligencija.
- Emocionalni procesi - osjećajni dio psihičkog života, koji predstavlja subjektivni doživljaj osobe, predmeta i pojava u okolini, kao i zbivanja u sebi.
- Voljno-motivacioni (konativni) procesi - podstiču ili zaustavljaju aktivnost čoveka i tako usmjeravaju i kontrolišu ponašanje, gdje spadaju: volja i voljna aktivnost, nagoni, motivi i motivacija.

Fluktuacija pažnje, selektivnost pažnje i percepcije, informacijsko preopterećenje samo su neki od psiholoških procesa kojim sudski vještak psihološke struke treba temeljito da vlada.

Selektivnom pažnjom može se objasniti npr. kako je moguće da osoba koja je gledala tiho podešenu televiziju nije čula glasan krik iz susednog stana. To također objašnjava kako to da npr. žrtva napada nije čula šta joj više napadač, jer je istovremeno bila usmerena na to da vidi postoji li drugi izlaz iz prostorije i kako da se spasi. Iako je on dovoljno glasno govorio da bi slušni organ bio nadražen (sama žrtva je rekla da je vikao), poruka je bila „filtrirana“ prije nego je žrtva percipirala njen sadržaj. Pod uticajem emocija, stavova, očekivanja i drugih faktora, selektivnost se može tako povećati da dođe do „perceptivne sljepoće“ za sve ostalo što tog časa za osobu nije od neposredne važnosti (Petz, 1992).

U skladu s ovim saznanjima, Trankell (1972) upućuje na tri grupe faktora koji deluju na greške u opažanju, a o kojima se mora voditi računa u istražnom ili sudskom postupku, pri procjeni pouzdanosti iskaza očevidaca. To su:

- Selektivni karakter percepcije: Kao što je već opisano, nadražaji odnosno informacije iz okoline su tako brojne, da osoba može savladati samo jedan njihov dio. Do selekcije može doći zbog namjerne ili nenamjerne pažnje. Nenamjerna pažnja je ona koja je podstaknuta spoljašnjim karakteristikama nadražaja, dok je namjerna pažnja ona koja je rezultat namernog, svjesnog usmjeravanja.
- Logički mehanizam dopunjavanja: Postoji tendencija da osoba detalje nekog događaja ili predmeta koje nije zapazila (upravo zbog selektivnog karaktera percepcije), nesvjesno „dopuni“ u skladu sa svojim iskustvom ili stavovima. To se zbiva zbog toga što su proces percepcije i mišljenja jedinstveno povezani i istovremeno se događaju.
- Stavovi, očekivanja, lične želje, emocije: Sve to utiče na interpretaciju čulnih informacija koje do nas dolaze iz okoline.

Za područje pravne psihologije posebno su zanimljiva saznanja o tome koliko pouzdano možemo zapaziti karakteristike drugih ljudi, što je povezano s identifikacijom ili opisom počinitelaca krivičnih dela. Pokazalo se da na tačnije opažanje telesnih karakteristika drugih ljudi utiče nekoliko faktora:

- izraženost neke tjelesne osobine,
- sličnost između opažača i opaženog,
- opšti interes opažača za neke osobine opaženog,
- ranije iskustvo
- neke osobine ličnosti kao što je samokritičnost.

Za vjerodostojnost svjedočenja važno je da izuzetno značajne ili istaknute događaje pamtimo veoma živo. Na žalost, pokazalo se da takvo živo i detaljno sjećanje ne mora uvijek biti i tačno. Ono što je posebno značajno je da upravo živost sjećanja predstavlja jedan od najvažnijih faktora subjektivne sigurnosti očevidaca u ono što tvrde, kao i za procenu njihovog iskaza kao verodostojnog od strane sudije i porotnika. Također, posebno je značajna spoznaja da se s vremenom ne samo gube, odnosno zaboravljaju detalji nekog događaja, nego dolazi i do izmjena u onome što smo zapamtili, odnosno dolazi do sistemske distorzije

Koliko je složen posao sudskog vještaka psihološke struke govori i činjenica da percepcija može biti tačna, a pamćenje dobro, ali još uvek nema garancije da će iskaz isto tako biti bez greške (Petz, 1992).

Procjena nematerijalne štete

Neimovinske štete koje se odražavaju na unutrašnji, psihički život i o kojima se saznaje na osnovu ponašanja oštećenog i kroz njegov iskaz, pravno se kvalifikuju kao psihički, odnosno duševni bolovi. Tužbe se podnose protiv fizičkih ili pravnih lica koja su svojim

postupanjem prouzrokovala jedan od vidova nematerijalne štete. Cilj Zakona o obligacionim odnosima koji ove odredbe sadrži je da se oštećenim licima, kojima je nanet neki od vidova ove štete, omogućiti da dosuđenim novčanim iznosom ublaže patnje koje su trpeli, ili još uvek trpe.

Danas više nije sporno ni u pravnoj teoriji ni u sudskoj praksi postojanje prava na naknadu nematerijalne štete, ali pitanje određivanja njene visine i kriterijuma koje treba primeniti prilikom utvrđivanja visine pravične novčane naknade za pojedine vidove nematerijalne štete je i dalje sporno kako u pravnoj doktrini, tako i u sudskoj praksi. Pored ovog pitanja, pojavljuju se i nova sporna pitanja, a to su: krug subjekata koji imaju pravo na naknadu, oblici naknade nematerijalne štete, pitanje zastarelosti i dosuđivanje zakonske zatezne kamate, kao i pitanje nasleđivanja potraživanja po osnovu naknade nematerijalne štete (Pleh, Suljagić, i Suljagić, 2020).

Ličnost počinioca krivičnih djela

Pitanje ličnosti počinioca krivičnog djela jedno je od ključnih u okviru forenzičke psihologije i psihijatrije. Forenzička vještačenja nerijetko zahtijevaju dubinsku analizu psiholoških osobina, motivacije i socijalnog konteksta počinioca. Uloga psihologa u ovom procesu je višestruka – od procjene uračunljivosti, preko sagledavanja strukture ličnosti, do razumijevanja dinamike koja je dovela do izvršenja krivičnog djela (Gudjonsson, 2018). Analiza ličnosti počinioca omogućava sudskim organima da dobiju uvid u psihološke mehanizme i faktore rizika koji su uticali na krivično ponašanje, ali i da procijene mogućnost resocijalizacije i ponovne integracije u društvo.

Različite psihološke paradigme različito posmatraju kriminogeno ponašanje, tako dubinski pristupi kriminogeno ponašanje posmatraju kroz nesvjesne mehanizme, konflikte i nagone, sistemski pristup kao simptom disfunkcije sistema, bihevioralni pristup kao naučeno ponašanje.

Brojna istraživanja ukazuju da značajan broj počinitelja krivičnih djela pokazuje obilježja poremećaja ličnosti, naročito antisocijalnog i narcističkog (Hare, 1999; Millon i sur., 2012). Antisocijalni poremećaj ličnosti karakteriše nedostatak empatije, manipulativnost, impulzivnost i nepoštivanje društvenih normi. Poseban oblik ovih karakteristika je psihopatija, koju Robert Hare definiše kroz interpersonalne, afektivne i bihevioralne dimenzije (Hare, 2003).

Prevalenca poremećaja ličnosti u opštoj populaciji je 6-10%, a u zatvorskoj populaciji je to oko 65%, ovi podaci ukazuju na značaj razmatranja ove teme u okviru forenzičke psihologije. Veliki broj poremećaja ličnosti ostaje neevidentan u službenim statistikama proučavanje uticaja poremećaja ličnosti na stopu kriminaliteta je otežano. No, sudski vještak psihološke struke može prepoznati korelaciju između ove dvije pojave.

Mješoviti poremećaji ličnosti su posebno izazovni u slučajevima mogu uključivati kombinacije osobina iz više specifičnih poremećaja, kao što su:

- Antisocijalni i borderline: Pokazuju impulsivne i često destruktivne obrasce ponašanja, uz emocionalnu nestabilnost.

- Histrionični i narcistični: Potreba za pažnjom i divljenjem, a istovremeno emocionalna dramatičnost i manipulativnost.

Antisocijalni i zavistan: Imaju antisocijalne tendencije, ali i zavisnost od drugih, što može dovesti do problema u međuljudskim odnosima

Zbog svega navedenog nužno je da psiholog koji provodi sudsko vještačenje ima izuzetna znanja iz oblasti psihopatologije i psihodijagnostike.

Zaključak

Analiza uloge psihologa u forenzičkim vještačenjima pokazuje da je riječ o kompleksnoj i multidisciplinarnoj oblasti koja povezuje psihologiju, pravo, kriminologiju i psihijatriju.

Psiholozi u forenzičkom kontekstu imaju višestruke zadatke: procjenjuju uračunljivost, poslovnu sposobnost, roditeljske kapacitete, duševne patnje, ali i procjenjuju vjerodostojnost iskaza i rizik od recidiva. Sve ove uloge zahtijevaju visoku stručnost, metodološku preciznost i etičku odgovornost. Psiholog nije advokat niti tužilac, već neutralni stručnjak čija je obaveza da sudu pruži objektivne i naučno utemeljene uvide. Upravo u tome se ogleda značaj psihološkog vještačenja – ono ne donosi presudu, već omogućava sudu da, uz pomoć stručnog mišljenja, dođe do pravednijeg rješenja.

Rad je pokazao i da je neophodno stalno unapređivanje znanja i metoda u ovoj oblasti. Forenzički psiholozi moraju biti u toku sa savremenim dijagnostičkim instrumentima, testovima i istraživanjima, ali i sa zakonskim okvirima i etičkim standardima struke. Izazov njihovog djelovanja ogleda se u potrebi balansiranja između naučne objektivnosti i zahtjeva sudskog postupka, između interesa pojedinca i interesa društva. Samo kroz visoku profesionalnost i integritet moguće je očuvati povjerenje javnosti u rad vještaka i dati stvarni doprinos pravičnom donošenju presuda.

Psihološka ekspertiza omogućava sudu da vidi „iza djela“ – da razumije osobu, njene motive, ograničenja i mogućnosti za promjenu. Time se ne relativizira odgovornost počinioca, već se omogućava donošenje presuda koje su pravedne, humane i zasnovane na realnom razumijevanju ljudskog ponašanja. U tom smislu, forenzička psihologija nije samo pomoćna disciplina prava, već most između zakona i ljudske psihe, između društvenih normi i individualnih iskustava.

Literatura

1. Bandura, A. (1977). *Social learning theory*. Prentice Hall.
2. Bartol, C. R., i Bartol, A. M. (2021). *Introduction to forensic psychology: Research and application* (6th ed.). Sage.
3. Berger, J. (1987). *Psihodijagnostika*. Zagreb: Školska knjiga.
4. Biro, M., i Đurović, D. (2024). *Forenzička psihologija: Vodič za psihološka vještačenja*. Beograd: Sinaspa edicije.
5. Bjelajac, Ž., i Filipović, A. (2012). *Kriminologija*. Novi Sad: Pravni fakultet Univerziteta u Novom Sadu.

6. Farrington, D. P. (2005). Childhood origins of antisocial behavior. *Clinical Psychology & Psychotherapy*, 12(3), 177–190.
7. Fazel, S., i Danesh, J. (2002). Serious mental disorder in 23,000 prisoners: A systematic review of 62 surveys. *The Lancet*, 359(9306), 545–550. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(02\)07740-1](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(02)07740-1)
8. Freud, S. (1961). *The ego and the id* (J. Strachey, Trans.). Norton. (Original work published 1923)
9. Gudjonsson, G. H. (2018). *The psychology of interrogations and confessions*. Wiley.
10. Hare, R. D. (1999). *Without conscience: The disturbing world of the psychopaths among us*. Guilford.
11. Hare, R. D. (2003). *The Hare Psychopathy Checklist–Revised (PCL-R)* (2nd ed.). Multi-Health Systems.
12. Jurić Jočić, D. (2023). *Psihološka procena i pisanje nalaza*. Beograd: Sinaspa edicije.
13. Marić, J. (1998). *Klinička psihijatrija*. Beograd: Centar za izdavačku djelatnost.
14. Millon, T., Grossman, S., Millon, C., Meagher, S., i Ramnath, R. (2012). *Personality disorders in modern life* (2nd ed.). Wiley.
15. Petz, B. (1992). *Osnove opće psihologije*. Zagreb: Sveučilišna naklada Liber.
16. Pleh, V., Suljagić, S., i Suljagić, A. (2020). *Opservacija i dijagnostika ličnosti maloljetnih prestupnika u krivičnom zakonodavstvu i praksi Bosne i Hercegovine*. Banja Luka: Centar modernih znanja.
17. Simović, M., Medić, D., Ćurković, S., i Simović, S. (2020). *Vještačenje u sudskim postupcima*. Banja Luka: Centar za vještačenje Zenit d.o.o.
18. Stakić, Đ. (2019). *Pažnja govori dete: Proces, strategije i metodologija forenzičkog intervjua sa decom*. Beograd: Centar za primenjenu psihologiju.
19. Stefanović Stanojević, T., Tošić Radev, M., i Bogdanović, A. (2018). *Strah je najgore mesto: Studija o ranoj traumi iz ugla teorije afektivne vezanosti*. Beograd: Centar za primenjenu psihologiju.

THE ROLE OF PSYCHOLOGISTS IN FORENSIC EXPERT EVALUATIONS WITH REFERENCE TO THE PERSONALITY OF CRIMINAL OFFENDERS

Merima Šehić¹, Biljana Dimitrić²

Abstract

The occurrence and analysis of criminal behavior represent one of the key areas of study within criminology, psychology and the judicial system. In modern legal systems, increasing importance is given to an interdisciplinary approach to understanding crime, with psychology playing an increasingly significant role. One of the important branches of psychology is psychological expert evaluation, whose goal is to provide psychological expertise in clarifying judicial processes and to offer a clearer picture of criminal offenders.

Within forensic psychological evaluations, a special place is given to the analysis of the offender's personality, which is often defined in criminological science as a criminological profile. Such a profile involves identifying the psychological, social, and behavioral characteristics of the offender, which may be relevant to understanding the causes and dynamics of criminal behavior. The creation of a criminological profile has multiple applications — from assisting in the detection and identification of unknown perpetrators, through assessing the risk of recidivism, to planning penal measures and resocialization programs.

Keywords: forensic psychology, court expert, psychological assessment, criminal offense.

¹ Merima Šehić, NGO Center "Safe Place" - psychological support for individuals and families, Bosnia and Herzegovina, +387603250795, sehicmerima4@gmail.com

² Biljana Dimitrić, University of Bijeljina, Bosnia and Herzegovina, +38766887170, biljanazdimitric@gmail.com